

INFOGRAMA

BILIOTERAPIA

BIBLIOTERAPIA

BIBLIOTERAPIA É UMA TÉCNICA QUE UTILIZA QUALQUER TIPO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, EM QUE A LEITURA E OUTRAS ATIVIDADES LÚDICAS, SOBRE VARIADOS TEMAS, AUXILIAM AS PESSOAS A LIDAREM COM OS SEUS PROBLEMAS EMOCIONAIS, SOCIAIS E FÍSICOS.

SAÚDE MENTAL

A SAÚDE MENTAL DE UMA PESSOA ESTÁ RELACIONADA À FORMA COMO ELA REAGE ÀS EXIGÊNCIAS DA VIDA E AO MODO COMO HARMONIZA SEUS DESEJOS, CAPACIDADES, AMBICÕES, IDEIAS E EMOCÕES.

TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL

UTILIZADA PARA TRATAR DIVERSOS TRANSTORNOS MENTAIS DE FORMA EFICIENTE. SEU OBJETIVO PRINCIPAL É IDENTIFICAR PADRÕES DE COMPORTAMENTO, PENSAMENTO, CRENÇAS E HÁBITOS QUE ESTÃO NA ORIGEM DOS PROBLEMAS, INDICANDO, A PARTIR DISSO, TÉCNICAS PARA ALTERAR ESSAS PERCEPÇÕES DE FORMA POSITIVA.

AUTORES DA ÁREA

VOSviewer

PALAVRAS-CHAVE

VOSviewer

ALUNO: HATTANAN GABRIEL BATISTA ARÃO
BIBLIOTECONOMIA - TI 1